

Ensino de Fisiologia e Protagonismo Feminino: Análise da Produção Científica em um Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão

ARTIGO ORIGINAL

Tainá Aparecida Haubert

Universidade Federal do Pampa - RS
tainahaubert1997@gmail.com

Larissa Almeida Dias

Universidade Federal do Pampa - RS

Letícia Corrêa Vaz

Universidade Federal do Pampa - RS

Nathália Miranda Fabrício

Universidade Federal do Pampa - RS

Mauren Assis de Souza

Universidade Federal do Pampa - RS

Recebido: _11/08/2025_ / Aceito: _20/11/2025_ / Publicado: _15/03/2026_.

Abstract: Introduction: Brazilian scientific research has advanced in several fields. However, only 2% of research groups formally focus on the teaching of physiology in Brazil. When discussing female representation in science, despite progress, inequalities persist across various fields of knowledge. **Objective:** This study aimed to identify publications in the field of human physiology teaching, with a focus on female participation in the Academic Hall of Teaching, Research and Extension (SAEPE) of one Federal University. **Methods:** Publications from SAEPE between 2011 and 2022 were analyzed using specific descriptors. **Results:** A significant decline was observed in the number of studies between the third and fourth triennium, as well as a higher participation of women as first authors in teaching-related works and as last authors in physiology teaching research. **Conclusion:** Research on teaching and physiology teaching remains underexplored. However, female presence in this subfield of knowledge has been gradually increasing.

Keywords: Research in physiology teaching, Women in Science, Academic Hall on Teaching, Research, and Extension

Resumo: Introdução: A pesquisa científica brasileira tem avançado em diversas frentes. Todavia, apenas 2% dos grupos de pesquisa se dedicam formalmente ao ensino de fisiologia no Brasil. Ao falarmos sobre representatividade feminina na ciência, apesar dos progressos, persistem desigualdades nas diversas áreas do conhecimento. **Objetivo:** O objetivo do estudo foi identificar publicações na área de ensino em fisiologia humana, com foco na participação feminina em um Salão Acadêmico de Ensino, Pesquisa e Extensão (SAEPE) de uma universidade federal. **Métodos:** Foram analisadas publicações do SAEPE entre os anos de 2011 e 2022, utilizando descritores. **Resultados:** Houve uma queda significativa no número de trabalhos entre o terceiro e quarto triênio, além de uma maior participação de mulheres como primeiras autoras em trabalhos de ensino e como últimas autoras em ensino de fisiologia. **Conclusão:** As pesquisas em ensino e ensino de fisiologia são pouco exploradas. Entretanto, a presença feminina nesta subárea do conhecimento vem crescendo gradualmente.

Palavras-chave: Pesquisa em ensino de fisiologia, Mulheres na ciência, Salão Acadêmico de Ensino, Pesquisa e Extensão

1. Introdução

A pesquisa no campo do ensino oferece novas perspectivas sobre as estratégias e desafios do processo de ensino-aprendizagem, bem como evidências científicas de como superá-los [1,2]. Nesse sentido, para a implementação de novas metodologias e/ou estratégias de ensino, é necessário que haja uma pesquisa criteriosa antes de serem efetivamente incorporadas ao processo de ensino-aprendizagem [3]. Assim, a criação de grupos de pesquisa com foco em ensino é primordial para a investigação de metodologias e novas estratégias que sirvam aos propósitos do processo de ensino-aprendizagem. 1^a

Uma das linhas de pesquisa que vem ganhando espaço dentro da ciência educacional é a pesquisa em ensino de fisiologia [4], que inclui, por exemplo, a investigação de novas metodologias de ensino [5–7]. A fisiologia é um componente presente nos cursos das áreas biológicas e da saúde, estudando os mecanismos físicos e químicos da vida para explicar o funcionamento do corpo humano [8]. Dessa forma, esse componente curricular concentra conteúdos complexos e considerados de difícil compreensão pelos discentes [9,10]. No que concerne à efetividade de grupos de pesquisa voltados para o ensino de fisiologia no Brasil, a pesquisa em ensino de fisiologia ainda é recente. De acordo com Machado e colaboradores [4], apenas cinco grupos de pesquisa atuam formalmente na pesquisa em ensino de fisiologia, representando apenas 2% do total de grupos de pesquisa brasileiros cadastrados que consideram a fisiologia sua área principal [4].

Outra disparidade em relação à pesquisa e à publicação científica refere-se à participação feminina. As diferenças de gênero na produção científica são bem documentadas, mostrando que mulheres publicam e patenteiam menos do que homens, não por serem menos produtivas, mas porque seu trabalho é subestimado [11]. Embora a literatura evidencie a disparidade de gênero na publicação científica, ainda são escassos os estudos que fazem essa análise por área de conhecimento.

De acordo com o Web of Science Group, no Brasil, a maioria das pesquisas científicas é desenvolvida em universidades públicas, sendo que os Programas de Pós-Graduação (PPGs) são responsáveis pela maior parte dos trabalhos publicados [12]. Nesse sentido, uma forma muito comum de divulgar os trabalhos desenvolvidos em cada universidade é a participação e publicação de trabalhos nos Salões de Pesquisa. Na universidade federal investigada neste estudo, o Salão Acadêmico de Ensino, Pesquisa e Extensão (SAEPE) foi implementado pela primeira vez em 2009, com o objetivo de contemplar e difundir a ciência e a tecnologia das áreas de ciências biológicas, ciências da saúde, ciências exatas e da terra, engenharias, ciências agrárias, ciências sociais aplicadas, ciências humanas e linguística, letras e artes.

Considerando a importância que a pesquisa em ensino tem no aprimoramento das estratégias efetivas para o ensino e, mais especificamente, para o ensino de fisiologia, e considerando a sub-representação feminina na produção científica, o objetivo do estudo foi identificar publicações na área de ensino em fisiologia humana, com foco na participação feminina no SAEPE de uma universidade federal.

2. Material e Métodos

Trata-se de um estudo original com abordagem observacional retrospectiva e descritiva, com análise bibliométrica, no qual foram levantados dados de publicações do SAEPE entre os anos de 2011 e 2022. O presente estudo realizou buscas em duas fases: na primeira fase, foi realizado o levantamento dos trabalhos com as temáticas “ensino” e “ensino de fisiologia”. Na segunda fase, efetuou-se o levantamento do quantitativo de mulheres e homens como primeiras(os) e últimas(os) autoras(es) dos trabalhos encontrados na primeira fase. Em relação aos descritores utilizados na busca dos trabalhos, eles foram selecionados pelos seguintes termos: “ensino”, “educação”, “aprendizagem”, “disciplina”, “monitoria” e “fisiologia”. A partir dos estudos encontrados com esses descritores, foi realizada uma leitura crítica dos mesmos para aplicar critérios de inclusão e exclusão e, posteriormente, os dados dos trabalhos

selecionados foram extraídos e adicionados em uma planilha do Excel. De acordo com o objetivo do referido estudo, os critérios de inclusão foram definidos como: trabalhos publicados nos anais do SAEPE entre os anos de 2011 e 2022 e com temáticas em ensino e ensino de fisiologia humana. Esses estudos selecionados serviram de base para a busca por mulheres na autoria. Os critérios de exclusão foram estudos dos anos de 2009 e 2010 e trabalhos fora da temática.

Para a análise dos dados encontrados, foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos dados. Para facilitar a análise e a apresentação dos dados, eles foram agrupados em triênios. Posteriormente, foi realizada uma análise de variância de uma via para comparar a distribuição dos trabalhos ao longo dos triênios analisados e o teste *post hoc* de Bonferroni para identificar suas diferenças. Para realizar a comparação na distribuição entre os trabalhos de ensino e de ensino de fisiologia e comparações na distribuição entre mulheres e homens nos trabalhos de ensino, foi utilizado o teste t para amostras independentes. Para a comparação entre mulheres e homens autores nos trabalhos de ensino de fisiologia, foi utilizado o teste U de Mann-Whitney.

3. Resultados

Foram selecionadas 19.208 publicações, após a aplicação dos critérios de seleção, que estavam divididas em três salões: ensino, pesquisa e extensão. A média dos trabalhos foi verificada por triênios (Figura 1). No primeiro triênio (2011–2013), a média de trabalhos publicados foi de 1.636. Para o segundo triênio (2014–2016), a média foi de 1.583 trabalhos publicados. No terceiro triênio (2017–2019), a média foi de 2.033 trabalhos publicados. E, por fim, a média total de trabalhos publicados no quarto triênio (2020–2022) foi de 1.149. Verificou-se também uma diferença significativa na comparação entre os triênios ($F = 11,247$, $p = 0,003$), onde foi possível identificar uma queda significativa entre o terceiro e o quarto triênios ($p < 0,002$).

Figura 1 - Média de trabalhos publicados nos anais do SIEPE.

A Figura 2 demonstra a relação entre a média de trabalhos com a temática ensino (e.g., ensino de física, programação, química, histologia, matemática e administração, dentre outros) e o ensino de fisiologia. A média de trabalhos com a temática ensino no primeiro triênio (2011–2013) foi de 97,00, enquanto para o ensino de fisiologia foi de 8,00 trabalhos. No segundo triênio (2014–2016), foram encontrados 194,00 trabalhos na temática ensino e 13,67 trabalhos em ensino de fisiologia. Para o

terceiro triênio (2017–2019), a média para a temática ensino foi de 105,67 trabalhos e, para o ensino de fisiologia, foi de 5,33. E, por fim, no quarto triênio (2020–2022), a média total de trabalhos de ensino foi de 118,67, e para o ensino de fisiologia foi de 8,67. Verificou-se que não houve diferença significativa na média dos trabalhos com a temática ensino ao longo dos triênios ($F = 2,776, p = 0,110$). O mesmo resultado foi observado para os trabalhos com a temática ensino de fisiologia ($F = 0,741, p = 0,557$).

Figura 2 - Média de trabalhos publicados nos anais do SAEPE com as temáticas ensino e ensino de fisiologia.

Após a soma de todos os trabalhos sobre a temática ensino e ensino de fisiologia, realizou-se um teste t de amostras independentes, o qual demonstrou diferença significativa entre o número de trabalhos da temática ensino e o número de trabalhos da temática ensino de fisiologia ($t = 7,343, p < 0,001$). Os resultados podem ser visualizados na Figura 3.

Figura 3 - Soma de todos os trabalhos com as temáticas ensino e ensino de fisiologia publicados entre as edições de 2011 e 2022 nos anais do SAEPE.

Em relação à autoria dos trabalhos, realizou-se uma comparação entre mulheres e homens como primeiras(os) e últimas(os) autoras(es). A análise estatística demonstrou uma participação

significativamente maior de mulheres como primeiras autoras nos trabalhos sobre a temática de ensino, em comparação com homens ($t = -3,461, p = 0,02$). Ao comparar o número de mulheres e homens como últimas(os) autoras(es), a análise estatística revelou diferença significativa entre os grupos ($t = -2,628, p = 0,015$). Os dados estão apresentados na Figura 4.

Figura 4 - Soma de todos os trabalhos da temática ensino publicados, com o número de mulheres e homens como primeiras(os) e últimas(os) autoras(es).

Quanto às(aos) primeiras(os) autoras(es) de trabalhos da temática ensino de fisiologia, não foram encontradas diferenças significativas entre homens e mulheres ($Z = -1,838, p = 0,066$). Quanto às(aos) últimas(os) autoras(es) de trabalhos da temática ensino de fisiologia, encontrou-se diferença significativa entre os grupos ($Z = -4,201, p < 0,001$). Os dados estão apresentados na Figura 5.

Figura 5 - Soma de todos os trabalhos da temática ensino de fisiologia publicados, com o número de mulheres e homens como primeiras(os) e últimas(os) autoras(es).

4. Discussão

Os resultados deste estudo evidenciam que, no contexto analisado, a pesquisa em ensino ainda é pouco explorada. De forma semelhante, ao verificar os trabalhos sobre a temática de ensino de fisiologia, observa-se um desfecho ainda mais marcante em relação às pesquisas difundidas. Esses resultados corroboram a literatura, que aponta que a pesquisa em educação é considerada recente, recebendo pouca atenção, embora apresente avanços marcados pela construção de seu espaço na produção científica brasileira [13,14].

Nossos resultados podem ser explicados também pelo baixo financiamento direcionado às pesquisas nesta área. Em 2022, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) destinou apenas 2,26% das verbas à área da educação no Brasil. Em contrapartida, as áreas que mais receberam fomento foram agronomia, biotecnologia, química e medicina [15].

Entre as subáreas da educação encontra-se a pesquisa em ensino de fisiologia. Os dados deste estudo revelaram que esta ainda é pouco explorada nos trabalhos apresentados nas edições do SAEPE. Seguindo essa perspectiva, Machado e Mello-Carpes [4] realizaram uma pesquisa em que os dados mostraram que, até a data do estudo, existiam apenas cinco grupos de pesquisa em ensino de fisiologia registrados no Brasil. Os autores sugeriram que o baixo índice de pesquisas publicadas sobre o tema se deve ao fato de as agências de fomento à pesquisa e outros fisiologistas considerarem a pesquisa experimental em outras áreas da fisiologia mais relevante do que a pesquisa em educação em fisiologia, entre outros fatores. Por esse motivo, a maioria dos fisiologistas que desenvolvem pesquisas nessa área a consideram uma linha de pesquisa secundária, e não principal [4].

Ao verificar a frequência dos trabalhos sobre ensino e ensino de fisiologia ao longo das edições do evento, o segundo triênio (2014-2016) destacou-se em relação aos demais. Acredita-se que isso ocorreu devido ao aumento de publicações nessas subáreas neste triênio. Para explicar esses resultados, as autoras levantam as seguintes hipóteses: a primeira é a criação de novos PPGs na área de educação na instituição avaliada; a segunda está relacionada a um maior financiamento à ciência durante o período.

Com base nisso, a primeira hipótese fundamenta-se no fato de que, durante o segundo triênio (2014–2016), foram criados dois PPGs na área de Ensino, o que resultou em um aumento de trabalhos de mestrandos e doutorandos produzidos nesse período. A segunda hipótese apoia-se no estudo de Silva e Zelesco [16], que demonstraram uma redução gradual do orçamento destinado à ciência no Brasil entre 2014 e 2021. Os autores afirmam que o orçamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) caiu de R\$10,3 bilhões em 2015 para R\$3 bilhões em 2021 e o do CNPq, de R\$2,5 bilhões em 2014 para R\$839 milhões em 2021.

Esses dados mostram que, no período equivalente ao segundo triênio de nossa pesquisa, houve maior financiamento por parte do governo federal em comparação ao período correspondente ao terceiro triênio. Da mesma forma, Costa e Costa [17] trouxeram dados de 2003 a 2020 e destacaram que entre os anos de 2010 e 2015, os financiamentos para as agências de fomento brasileiras encontravam-se em ascensão. Contudo, embora novos PPGs na área tenham sido criados e tenha havido maior financiamento durante o segundo triênio, não podemos afirmar que esses sejam os motivos para o aumento nas publicações nas áreas de ensino no SAEPE.

Nossos resultados também demonstraram uma redução na média do número de publicações no quarto triênio (2020–2022). Contudo, os números de trabalhos de ensino e ensino em fisiologia permaneceram estáveis em relação aos outros triênios. Uma possível justificativa para a redução de trabalhos no período de 2020 a 2022 pode ser a pandemia de COVID-19, que afetou diversos setores da sociedade, incluindo o de ensino e pesquisa [18,19].

Em 2022, Irizaga, Ferreira e Cotta [20] realizaram um estudo com dados da produção científica da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A análise deles mostrou que as publicações de 2017 em relação às de 2021 diminuíram 36%. Entretanto, os autores afirmam que não é possível garantir que o maior declínio ocorreu após a pandemia da COVID-19, pois, de 2018 a 2019, a queda foi de 17,5%, e de 2019 a 2020, foi de 12%. Nessa perspectiva, é notório um declínio nas publicações durante a última década. No entanto, segundo os autores supracitados, também não é apropriado afirmar que a pandemia seja o principal fator para a queda na produção científica.

No que tange à participação feminina, os dados mostraram que uma parte significativa dos estudos foi publicada por mulheres, o que pode indicar um crescimento gradual do protagonismo delas no campo de pesquisa em ensino. Esse aumento também foi positivo quando analisada a área de pesquisa em ensino de fisiologia, que mostrou números maiores de mulheres como últimas autoras, sugerindo uma forte liderança feminina nos estudos nessa área. Todavia, ao analisar os dados da inserção feminina na pesquisa em ensino em outras áreas, fica evidente que a realidade é diferente do que nossos resultados apresentaram [20].

A produção científica brasileira origina-se quase exclusivamente das universidades, tanto públicas quanto privadas, com maior proporção nas instituições públicas de ensino [12,21]. Os autores afirmam ainda que, em sua totalidade, as pesquisas nas universidades são realizadas através dos PPGs, onde alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado as executam com seus orientadores. Uma das finalidades das pesquisas é compartilhar as descobertas com a comunidade científica, seja por meio de publicações em periódicos científicos ou através de salões científicos [22], fato destacado em nossa pesquisa.

5. Considerações Finais

Com base nas informações supracitadas, apresentamos um panorama da produção científica indexada no SAEPE da universidade investigada, em que as áreas de pesquisa sobre o ensino e o ensino de fisiologia ainda são pouco exploradas, com poucas pesquisas publicadas. Analisando esse cenário, entendemos que mais pesquisas nessas áreas são necessárias para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de estratégias e ferramentas que auxiliem no ensino e no ensino de fisiologia. Ainda, observamos que esses eventos ajudam a identificar áreas de maior e/ou menor interesse para publicações.

Entre as limitações encontradas no estudo, destaca-se o baixo número de publicações sobre essa temática na literatura para corroborar os resultados encontrados. No entanto, apesar dessa limitação, consideramos que esta pesquisa contribui para a divulgação da produtividade científica brasileira. Outra limitação observada é que a análise foi realizada apenas em uma universidade, o que pode ser uma barreira para a extrapolação de nossos resultados. Em relação ao protagonismo feminino dentro das áreas investigadas, visualizamos que grande parte das publicações é de primeiras e/ou últimas autoras mulheres. Isso destaca a representatividade feminina nas áreas de pesquisa e mostra a importância do protagonismo feminino no meio científico.

Agradecimentos

Gostaríamos de agradecer à instituição pelas bolsas de ensino, pesquisa e extensão concedidas às autoras do trabalho.

Referências

- 1 - Cardozo, L. T., Castro, A. P., Guimarães, A. F., Gutierrez, L. L. P., Montezor, L. H., & Marcondes, F. K. (2020). Integrating synapse, muscle contraction, and autonomic nervous system game: effect on learning and evaluation of students' opinions. *Advances in physiology education*, 44(2), 153–162. <https://doi.org/10.1152/advan.00169.2019>

- 2 - Castro, M. J., López, M., Cao, M. J., Fernández-Castro, M., García, S., & others. (2019). Impact of educational games on academic outcomes of students in the Degree in Nursing. *PLOS ONE*, 14(7), e0220388. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220388>
- 3 - Sawatsky, A. P., Ratelle, J. T., & Beckman, T. J. (2019). Qualitative Research Methods in Medical Education. *Anesthesiology*, 131(1), 14–22. <https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000002728>
- 4 - Machado, R. S., & Mello-Carpes, P. B. (2018). Status of research on physiology education in Brazil. *Advances in Physiology Education*, 42(4), 547–554. <https://doi.org/10.1152/advan.00036.2018>
- 5 - Cardozo, L. T., Miranda, A. S., Moura, M. J., & Marcondes, F. K. (2016). Effect of a puzzle on the process of students' learning about cardiac physiology. *Advances in physiology education*, 40(3), 425–431. <https://doi.org/10.1152/advan.00043.2016>
- 6 - Herrero, J. I., & Quiroga, J. (2019). Flipped classroom improves learning outcomes in pathophysiology: Results from a non-randomized controlled study. *Advances in Physiology Education*, 44(3), 370–375. <https://doi.org/10.1152/advan.001563.2019>
- 7 - Sosa, P. M., Carrazoni, G. S., Gonçalves, R., & Mello-Carpes, P. B. (2020). Use of Facebook groups as a strategy for continuum involvement of students with physiology after finishing a physiology course. *Advances in Physiology Education*, 44(3), 358–361. <https://doi.org/10.1152/advan.00024.2020>
- 8 - Hall, J. E., & Guyton, A. C. (2011). *Guyton & Hall - Tratado de Fisiologia Médica* (12. ed.). Elsevier.
- 9 - Colthorpe, K. L., Abe, H., & Ainscough, L. (2018). How do students deal with difficult physiological knowledge?. *Advances in Physiology Education*, 42(4), 555–564. <https://doi.org/10.1152/advan.00102.2018>
- 10 - Michael, J. (2007). What makes physiology hard for students to learn? Results of a faculty survey. *Advances in Physiology Education*, 31(1), 34–40. <https://doi.org/10.1152/advan.00057.2006>
- 11 - Ross, M. B., Glennon, B. M., Murciano-Goroff, R., Berkes, E. G., Weinberg, B. A., & Lane, J. I. (2022). Women are credited less in science than are men. *Nature*, 608, 1–2. <https://doi.org/10.1038/s41586-022-04966-w>
- 12 - Rabelo, N. (2019). Universidades: o que são e para que servem?. *Revista Darcy*, 23.
- 13 - André, M. E. D. A. A. (2006). A jovem pesquisa educacional brasileira. *Revista Diálogo Educacional*, 6(19), 11–24.
- 14 - Coutinho, R., Dávila, E. D. S., Dos Santos, W., Rocha, J. B., Souza, D., Folmer, V., & Puntel, R. (2012). Brazilian scientific production in science education. *Scientometrics*, 92(3), 697–710. <https://doi.org/10.1007/s11192-012-0645-5>

- 15 - CNPq. (2023). *Plataforma Integrada Carlos Chagas*. Dados atualizados em outubro de 2023.
- 16 - Silva, J. B., & Zelesco, G. (2021). *Balanço Anual do Orçamento do Conhecimento*. Observatório do Conhecimento.
- 17 - Costa, C. F., & Costa, P. A. (2023). O (Des)Financiamento da Pesquisa no Brasil: uma análise da execução orçamentária das agências e fundos federais de apoio à pesquisa entre 2003 e 2020. *FINEDUCA - Revista de Financiamento da Educação*, 13. <https://doi.org/10.22491/2236-5907125935>
- 18 - Rodrigues, V. M. C. P. (2021). Influence of the COVID-19 Pandemic in Higher Education Courses in the Health Field. *Investigación y Educación en Enfermería*, 39(2). <https://doi.org/10.17533/udea.iee.v39n2e01>
- 19 - OMS. (2019). *Folha informativa COVID-19* - Escritório da OPAS e da OMS no Brasil.
- 20 - Irizaga, K. R. F., Ferreira, A. G. C., & Cotta, E. S. (2022). Produção científica da Faced Ufrgs: análise de documentos publicados antes e durante a pandemia do Covid-19. *Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação*, 36(1), 141–152. <https://doi.org/10.14295/biblos.v36i1.14375>
- 20 - Almeida, D. A., Almeida, S. P. N. C., & Amorim, M. M. T. (2021). As desigualdades de gênero na docência em Matemática no Ensino Superior: uma revisão de literatura a partir de estudos recentes no Brasil. *Revista de Ensino de Ciências e Matemática*, 12(3), 1–26. <https://doi.org/10.26843/rencima.v12n3a03>
- 21 - Souza, C. D., Filippo, D. D., & Casado, E. S. (2018). Crescimento da atividade científica nas universidades federais brasileiras: análise por áreas temáticas. Avaliação: *Revista da Avaliação da Educação Superior*, 23(1). <https://doi.org/10.1590/S141440772018000100008>
- 22 - Droscher, F. D., & Silva, E. L. (2014). O pesquisador e a produção científica. *Perspectivas em Ciência da Informação*, 19(1), 170–189. <https://doi.org/10.1590/S1413-99362014000100011>